

MEDEDELINGEN VAN INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR PUBLIC FINANCE AND FISCAL LAW

Resoluties ¹⁾ aangenomen door het 3de Internationale Belastingcongres Rome, 3-6 October 1948

**

1.

Belasting van schijnwinsten.

Eén van de belangrijkste quaesties met betrekking tot de belasting van de winst van ondernemingen is, of de fiscale wetgeving gegrond is op een opvatting van de uitdrukking winst, die, uit economisch oogpunt gezien, juist is. Iedere wetgeving, die de gehele of gedeeltelijke belasting medebrengt van uit een algemene prijsverhoging voortvloeiende „schijnwinsten”, voor zover die belasting de productie-capaciteit van de ondernemingen beïnvloedt, beantwoordt niet aan de eisen van een gezonde fiscale politiek. Als men het volle licht laat vallen zowel op de toestand in Europa als op die buiten Europa, dan nemen de nadelen, die een onjuiste fiscale opvatting van het begrip winst moet medebrengen, een bijzonder ernstig karakter aan, doordat zij een van de belangrijkste hinderpalen vormen, die zich bevinden op de weg naar een herstel van normale economische betrekkingen.

2.

Bevordering van belastingverdragen.

- a. Het Congres aanvaardt met veel genoegen de uitnodiging van de Voorzitter der Fiscale Sectie van de Verenigde Naties om deel te nemen aan een onderzoek naar de belasting van ondernemingen en internationale beleggingen, met het doel om — nog meer dan in het verleden is gedaan — internationale dubbele belasting te vermijden door middel van internationale verdragen of door wijziging van de binnenlandse belastingwetgeving;
- b. Het Congres spreekt de wens uit, dat de staten zullen voortgaan het grootst mogelijke aantal tweezijdige, of waar mogelijk regionale overeenkomsten te sluiten, gebaseerd op uniforme beginselen en nomenclatuur, ter vermindering van meervoudige, discriminerende en extra-territoriale belasting;
- c. Het Congres spreekt de wens uit, dat de binnenlandse wetgeving der staten zo spoedig mogelijk worde aangepast aan de uniforme en rechtvaardige beginselen, aldus gevonden, en dat bekendheid worde gegeven aan de mate waarin de belastingbetalers de voordelen van zodanige maatregelen kunnen genieten bij het behartigen hunner internationale zaken.

3.

Voorkoming van dubbele belasting in zake a. *rente van geldlening* b. *inkoopbureaux.*

Het derde I.F.A.-congres, zetelende te Rome ten einde de vraagstukken te onderzoeken, inhaerent aan de vorming van een internationaal

¹⁾ In een van de eerstvolgende nummers zal over dit congres een beschouwing worden gegeven.

belastingrecht en de voordelen daaruit voortvloeiende voor de economie van de naties, gehoord de nationale rapporten en het algemeen rapport, besluit de volgende resoluties aan te nemen:

1. het bevestigt de geldigheid van het beginsel, uitgesproken in het rapport over de dubbele belasting en de internationale ontwijking van belastingen, dat door eminente economen aan de Volkenbond is uitgebracht, volgens hetwelk de belasting van de rente van geldleningen in het land van oorsprong strijdig is, niet slechts met de ontwikkeling der internationale beleggingen, maar ook met de belangen der debiteuren;
 2. het vestigt in het bijzonder de aandacht op de ervaringen in het Franse stelsel opgedaan, wat betreft de vrijstelling van belasting in de landen van oorsprong van winsten, gemaakt door inkoopbureaux van buitenlandse ondernemingen, op nationaal gebied werkende, een vrijstelling, welke de internationale economische betrekkingen aanmoedigt en vergemakkelijkt.
-

INGEKOMEN BOEKEN

- A. A. D. Bouwhof en J. C. Lagerwerff*, Handelsrekenen Deel I, *Uitgev. P. Noordhoff N.V.* Groningen, Prijs f 2,90.
- A. A. D. Bouwhof en J. C. Lagerwerff*, Handelswetenschappen Deel I, *Uitgev. P. Noordhoff N.V.* Groningen, Prijs ingen. f 3,50, geb. f 4,25.
- A. A. D. Bouwhof en J. C. Lagerwerff*, Handelsrekenen Deel IV, *Uitgev. P. Noordhoff N.V.* Groningen, Prijs ingen. f 6,—, geb. f 6,75.
- A. A. D. Bouwhof en J. C. Lagerwerff*, Supplement A op Handelsrekenen, *Uitgev. P. Noordhoff N.V.* Groningen, prijs ingen. f 9,25, geb. f 10,50.
- A. A. D. Bouwhof en J. C. Lagerwerff*, Boekhouden Deel II, *Uitgev. P. Noordhoff*, Prijs f 4,50.
- A. A. D. Bouwhof en J. C. Lagerwerff*, Beknopte Statistiek (Boekhouden), *Uitgev. P. Noordhoff N.V.* Groningen, Prijs f 2,—.
- Prof. Dr P. J. A. Adriani*, Het belastingrecht, zijn grondslagen en ontwikkeling, Deel I, *Uitgev. P. Noordhoff N.V.* Groningen, Prijs, geb. f 12,50.
-

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Redactie: Stichting Centrale
Dienst voor Bedrijfs-
documentatie*

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

What the professional responsibility of the C.P.A. means to the public

Werntz, W. W. — One essential element in any true profession is public confidence in its work and in the integrity of its members. Expressing the conviction that